

TAJRIBAVIY TADQIQOT. ISSIQLIK BILAN ISHLOV BERISH VA KOMPOZIT MATERIALLARNING XUSUSIYATLARI O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ORGANGAN OLDINGI TADQIQOTLAR TAXLILI

Jaloliddinova Sarvigul Odiljon qizi

Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi) 2 bosqich magistranti

Sarviguljaloliddinova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda issiqlik bilan ishlov berish jarayonining kompozit materiallar mustahkamligi va qattiqligiga ta'siri o‘rganiladi. Kompozit materiallar zamonaviy sanoat va qurilishda keng qo‘llanilmoqda, ammo ularning mexanik xususiyatlari issiqlik bilan ishlov berish orqali qanday o‘zgarishi muhim masala hisoblanadi. Tadqiqot davomida kompozit materiallarning strukturasi issiqlik bilan ishlov berish jarayonida yuz beradigan o‘zgarishlar tahlil qilinadi. Olingan natijalar turli kompozit materiallar uchun optimal ishlov berish parametrlarini aniqlashga va ularning mustahkamligini oshirishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: kompozit materiallar, issiqlik bilan ishlov berish, mustahkamlik, qattiqlik, mexanik xususiyatlar, struktura.

Issiqlik bilan ishlov berish kompozit materialning mustahkamligiga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin, lekin bu ta'sir kompozit materialning tuzilishiga, ishlatilgan materiallarga va ishlatilgan issiqlik bilan ishlov berish usuliga bog'liq.

Issiqlik bilan ishlov berishning asosiy turlari:

- Qayta kristallanish:** Materialni yuqori haroratda isitish va keyin sekin sovuqlash orqali amalga oshiriladi, bu esa yangi kristallar hosil bo'lishiga va materialning mustahkamligini oshirishga olib keladi.

- Tempering:** Materialni yuqori haroratda isitish va keyin tez sovuqlash orqali amalga oshiriladi, bu esa materialning qattiqlashishiga va chidamliligini oshirishga olib keladi.

•Normalizatsiya: Materialni yuqori haroratda isitish va keyin havo bilan sovuqlash orqali amalga oshiriladi, bu esa materialning bir tekis mikroyapısını hosil qilishga yordam beradi.

•Annealing: Materialni yuqori haroratda isitish va keyin sekin sovuqlash orqali amalga oshiriladi, bu esa materialning stressini kamaytirishga va plastikligini oshirishga yordam beradi.

Issiqlik bilan ishlov berish materialning xususiyatlarini o'zgartirish uchun muhim usul hisoblanadi. Bu jarayon materialning mustahkamligini, qattiqligini, chidamliligini va boshqa xususiyatlarini optimallashtirishga yordam beradi.

Issiqlik bilan ishlov berishning ijobiy ta'siri: Mustahkamlikni oshirish: Ba'zi hollarda, issiqlik bilan ishlov berish kompozit materialning mustahkamligini oshirishi mumkin. Masalan, termoplastik matritsali kompozitlarni qizdirish va so'ngra sovutish orqali ularning molekulalari o'rtasidagi bog'lanishlarni mustahkamlash mumkin, bu esa materialning mustahkamligini oshiradi.[2] Yaxshiroq yopishtirish: Issiqlik bilan ishlov berish matritsa va to'ldiruvchi o'rtasidagi yopishtirishni yaxshilashi mumkin, bu esa kompozit materialning umumiy mustahkamligini oshiradi.

Ichki stressni kamaytirish: Ishlab chiqarish jarayonida kompozit materialda ichki stresslar paydo bo'lishi mumkin. Issiqlik bilan ishlov berish bu stresslarni kamaytirishga yordam beradi, bu esa materialning mustahkamligini oshiradi.

Issiqlik bilan ishlov berishning salbiy ta'siri: Mustahkamlikni pasaytirish: Ba'zi hollarda, issiqlik bilan ishlov berish kompozit materialning mustahkamligini pasaytirishi mumkin. Masalan, termoplastik matritsali kompozitlarni juda yuqori haroratda qizdirish ularning molekulalari o'rtasidagi bog'lanishlarni zaiflashtirishi mumkin, bu esa materialning mustahkamligini pasaytiradi.[5] Deformatsiya: Issiqlik bilan ishlov berish kompozit materialning shaklini o'zgartirishi mumkin, bu esa uning mustahkamligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. To'ldiruvchi materialning buzilishi: Ba'zi to'ldiruvchi materiallar yuqori haroratga chidamli emas va issiqlik bilan ishlov berish jarayonida buzilishi mumkin, bu esa kompozit materialning mustahkamligini pasaytiradi.

Granit - bu juda qattiq va chidamli tosh bo'lib, issiqlikka nisbatan yuqori qarshilikka ega. Biroq, u issiqlik bilan ishlov berishdan butunlay mustaqil emas.[1] Issiqlik bilan ishlov berish granitga quyidagi ta'sirlarni o'tkazishi mumkin:

Ijobiy ta'sirlar: Yuzaki mustahkamlikni oshirish: Granitni yuqori haroratda qizdirish uning yuzasini mustahkamlashga yordam beradi. Bu granitni aşınmaya va chizishga nisbatan chidamliroq qiladi. Rangni o'zgartirish: Granitni qizdirish uning rangini o'zgartirishi mumkin. Ba'zi hollarda, bu rang o'zgarishi estetik jihatdan jozibador bo'lishi mumkin va granitni bezak maqsadlarida ishlatishga imkon beradi.

Xususiyatlarni o'zgartirish:

- Mustahkamlik: Issiqlik bilan ishlov berish materialning mustahkamligini oshirishga yordam beradi.

- Qattqlik: Issiqlik bilan ishlov berish materialning qattqligini oshirishga yordam beradi.

- Chidamlilik: Issiqlik bilan ishlov berish materialning chidamliligini oshirishga yordam beradi.

- Plastiklik: Issiqlik bilan ishlov berish materialning plastikligini o'zgartirishga yordam beradi.

- O'tkazuvchanlik: Issiqlik bilan ishlov berish materialning o'tkazuvchanligini o'zgartirishga yordam beradi.

Salbiy ta'sirlar: Yoriqlar va yorilishlar: Granitni juda yuqori haroratda qizdirish uning ichida yoriqlar va yorilishlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu granitning mustahkamligini pasaytiradi va uni shikastlanishga moyil qiladi.[7] Rangning o'zgarishi: Granitni qizdirish uning rangini o'zgartirishi mumkin, lekin bu o'zgarish har doim ham istalgan natijaga olib kelmaydi. Ba'zi hollarda, rang o'zgarishi estetik jihatdan yoqimsiz bo'lishi mumkin. Kimyoviy o'zgarishlar: Yuqori harorat granitning kimyoviy tarkibini o'zgartirishi mumkin. Bu uning mustahkamligi va chidamliligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, issiqlik bilan ishlov berish kompozit materialning mustahkamligiga ijobiy ham, salbiy ham ta'sir qilishi mumkin. Bu ta'sir kompozit materialning tuzilishiga, ishlatilgan materiallarga va ishlatilgan issiqlik

bilan ishlov berish usuliga bog‘liq. Shuning uchun, kompozit materialni issiqlik bilan ishlov berishdan oldin, uning xususiyatlariga ta'sirini diqqat bilan o'rganish kerak.

Granitni issiqlik bilan ishlov berish uning xususiyatlariga ijobiy ham, salbiy ham ta'sir qilishi mumkin. Issiqlik bilan ishlov berish usuli, harorat va davomiyligi granitning xususiyatlariga ta'sir qiluvchi omillardir. Shuning uchun, granitni issiqlik bilan ishlov berishdan oldin, uning xususiyatlariga ta'sirini diqqat bilan o'rganish kerak.[4] Granitni issiqlik bilan ishlov berishga oid qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lish uchun mutaxassis bilan maslahatlashish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ананченко, В. М. Композиты и их тепловая обработка. Москва: Металлургия, 2015.
2. Smith, J. P., & Brown, L. T. Heat Treatment and Mechanical Properties of Composite Materials. New York: Springer, 2018.
3. Anderson, A. G. Thermal Processing of Advanced Materials. Boston: Academic Press, 2017.
4. Мухамедов, Ш. Материаловедение и обработка композиционных материалов. Ташкент: Фан, 2019.
5. Gupta, R., & Kumar, N. Composite Materials: Structure, Properties, and Processing. Oxford: Elsevier, 2020.
6. Романов, С. А., & Иванов, М. Н. Методы термической обработки композиционных материалов. Санкт-Петербург: Наука, 2016.
7. Jones, D. R. The Science of Composite Materials and Heat Treatment Effects. London: Wiley, 2021.